

I rapporti tra Codice civile e Codice del consumo

Mezzasoma, L.
Dipartimento di Economia (UNIPG)

Parole chiave: Codice consumo - Codice civile - Leggi speciali

Introduzione

Il problema del rapporto tra Codice civile e Codice del consumo è indubbiamente complesso e di grande attualità, soprattutto nell'ottica di tutela del contraente debole. Seppure, infatti, il rapporto tra tali codificazioni sembrerebbe potersi risolvere con la prevalenza della legge speciale su quella generale, nelle materie da essa regolate, ed il conseguente superamento del diritto comune, l'unitarietà del nostro ordinamento giuridico impone di superare il tradizionale rapporto tra normativa generale e normativa speciale, sostituito da quello di complementarietà tra normativa generale e normativa di settore nell'ottica di tenere in debita considerazione il problema dell'individuazione della normativa più favorevole al consumatore.

Metodo

- Analisi delle fonti europee e nazionali
- Ricostruzione della giurisprudenza in materia
- Ricerca e individuazione nella normativa applicabile anche *de iure condendo* in un'ottica di maggiore tutela del contraente debole

Risultati

Obiettivo del lavoro è quello di giungere ad individuare i meccanismi di maggiore tutela del soggetto debole. Qualora, quindi, la fattispecie concreta non ponga particolari problematiche di concorso tra legge speciale e normativa più favorevole al consumatore, bisognerà applicare la legge speciale. In caso contrario, il ruolo dell'interprete diviene di primaria importanza. Lo stesso, infatti, tenendo in debito conto la gerarchia delle fonti, dovrà operare una scelta che sia fondata sui principi e valori costituzionali posti a fondamento del nostro ordinamento giuridico quale sistema unitario, non frammentario, che si ricompone alla luce dei principi generali.

Bibliografia

Cuffaro, V. (a cura di), 2019. *Codice del consumo e norme collegate*, V ed., Giuffrè, Milano

Capobianco, E., Mezzasoma, L. e Perlingieri, G. (a cura di), 2018. *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, II ed., Esi, Napoli

Rossi Carleo, L. (a cura di), 2012. *Diritto dei consumi. Soggetti, contratti, rimedi*, Giappichelli, Torino

Barenghi, A., 2020. *Diritto dei consumatori*, II ed., Cedam, Milano

D'amico, G. (a cura di), 2015. *La riforma del Codice del consumo. Commentario al D.lgs. n. 21/2014*, Cedam, Milano

Recinto, G., Mezzasoma, L., Cherti, S. (a cura di), 2014. *Diritti e tutele dei consumatori*, ESI, Napoli

DOI 10.5281/zenodo.10053570